

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

JENNIFER D. REOLALAS

BSEd III - FILIPINO

Isabela State University Roxas Campus
San Manuel, Isabela Region 2, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20149008

Pag -abot ng Malayong Bituin

Madilim pa ang kalangitan ng nagigising na ang isang dalaga na nagngangalang si Ana. Ang hangin ay dahan-dahang pumapasok sa kaniyang silid ng buksan niya ang kaniyang bintana. May manipis na dingding na halos marinig na niya ang bawat ingay at kilos ng kabitbahay.

Habang siya ay nagkakape at sa kabila ng ingay na naririnig niya malinaw sa kaniyang isipan ang kaniyang pangarap.

“Ako’y makakapagtapos din” buntong hininga niyang sinambit at punong - puno ng pag- asa.

Si Ana ay nasa Ika- apat na taon na sa kolehiyo. Pangarap niyang maging guro mula pagkabata dahil sa kaniyang ama na hindi marunong magsulat at magbasa.

Mabagal siyang lumakad at hinanap ang kaniyang gamit. Isa - isa niyang inilabas ang kaniyang kwaderno at panulat na halos naghihingalo na.

“Ayos pa ito, konting tiis nalang,” mahina niyang sabi.

Ngunit nang silipin niya na ang kaniyang pitaka. Tatlong barya na tag sampu ang kaniyang nakita. Saglit siyang napapikit.

“Padayon Ana,” mariin niyang sabi.

Nang makagayak na si Ana ay naglakad na lamang ito para makatipid. Habang siya ay naglalakad napatingala siya sa langit. May isang bakas pa ng bituin kahit maliwanag na. “Parang ako, malayo pa pero balang araw magniningning din,” bulong niya sakaniyang sarili at nagpatuloy na ito sa paglalakad.

Pagpasok niya sakanilang silid nadatnan niya ang kaniyang mga kaibigan na nagtatawanan, nagkwekwentuhan ng kung ano - ano, at ang aliwalas ng kanilang mukha.

“Uy Ana,” bati ng kaniyang kaibigan.

Ngumiti din siya at bumati rito, ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may alalahaning hindi niya maibahagi. Sa loob ng klase, tahimik lang siyang nakikinig sa kaniyang guro.

Dumating ang oras ng tanghalian. Isa - isang lumabas ang kaniyang mga kaklase upang kumain. Pero si Ana ay hindi man lang gumalaw sa kaniyang inuupuan.

“Tara na kumain na tayo,” tawag ni Liza sa kaniya.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

“Busog pa ako,” magalang niyang tanggi nito asa kanila. Kahit ang totoo ay kumakalam na ang kaniyang sikmura.

Pinikit niya ang kaniyang mga mata at pilit niyang kinalimutan ang gutom. “Lilipas din ito.” Pilit niyang kinukumbinse ang kaniyang sarili.

Lumipas ang mga araw na ganito ang kaniyang sitwasyon. Dumating sa punto na hindi niya na nakayanan pumasok siya sa banyo ng kanilang silid. At sa apat na sulok na iyon ay tahimik siyang umiyak. Pinipigilan niya ang kaniyang pero tuluyan na itong bumigay.

Kinuha niya ang kaniyang telepono at tinawagan ang kaniyang ina. Nanginginig pa na siya habang hinihintay ang sagot sa kabilang linya. Nang sinagot na ng kaniyang ina, doon inipon ang lakas ng loob niya para magsalita. “Nay, nakahiram na po ba kayo ng pera?” Mahabang katahimikan ang namutawi bago nagsalita ang kaniyang ina. Nagkaroon siya ng pag-asa at bahagyang napangiti ngunit ang sagot ng kaniyang ina ay hindi niya inaasahan.

“Anak, wala kaming maibigay sayo, pahirapan makahanap ng pag uutang,” maiyak – iyak na sambit ng kaniyang ina.

Parang may kung anong tumusok sa puso ni Ana. Gusto niyanh umiyak ng malakas sa kaniyang ina, ngunit pinili niyang maging matatag. “Ayos lang po,” sagot niya.

“Pasensiya na tala” hindi na pinatapos ni Ana ang sasabihin ng kaniyang ina at tuluyan niya nang ibinibaba ito.

Ngunit ng nailayo niya na ang telepono, hindi niya na talagang napigilan ang kaniyang sarili. Bumuhos nang tuluyan ang kaniyang luha – luha ng pagod, lungkot, at panghihina.

Habang nakaupo siya sa banyo, unti – unting pumasoksa kaniyang isipan ang kalagayan ng kaniyang pamilya. Ang kaniyang magulang na isang magsasaka na araw – araw na nakabilad sa araw at minsan nauulanan pa upang kumita lang ng kaunti.

Doon niya unti-unting pinunasan ang kaniyang mga luha. “Kung kaya nila, kaya ko rin,” sambit nito.

Paglabas niya ay naghihintay ang kaniyang mga kaibigan at bakas sakanila ang pag-aalala at tinanong siya.

“Ayos ka lang? May problema ba” tanong ni Maricar.

“Oo naman, ako pa,” sagot ni Ana sakanila.

Mula nang araw na iyon nagbago ang pananaw niya sa buhay. Hindi na siya sumusuko basta basta.

Naghanap siya ng paraan para tulungan ang kaniyang sarili. Kapag walang pasok sumasama siyang magtanim para lang may baunin siya.

Lumipas ang mga buwan at hindi niya namamalayan malapit na siyang matapos sa kolehiyo. Mas lalo niyang pinagbuti ang kaniyang pag-aaral. Sa bawat araw, malapit na siya sa kaniyang pangarap.

Hanggang dumating ang araw na matagal na niyang hinihintay, ang kanilang pagtatapos. Suot ang itim na toga, hawak ang mga kamay ng kaniyang mga magulang na

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

aakyat sa entablado para tanggapin ang pinaghirapang diploma. Hindi na napigilan ni Ana ang kaniyang pagluha.

Pagkatapos ng seremonya, agad niyang hinanap ang kaniyang magulang sa gitna ng maraming tao. Nang makita niya ang mga ito ay tumakbo siya at niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. At sinqmbit ang mga katagang “Appa, Nanay nakapagtapos na po ako,” umiiyak niyang sabi.

Kitang-kita ni ata sa mukha ng kaniyang mga magulang ang saya at pagmamalak.

Sa gabing din iyon pagkauwi nila sa kanilang bahay ay nanatili siya sa labas at tumingala sa langit. Nakita niya ang napakaliwanag na bituin, kung dati ay sobrang layo ngunit ngayon ay iba na ang kaniyang pakiramdam. Hindi na ito malayo. Dahil napatunayan niya na ang pangarap gaano mankalayo ito ay hindi mahirap abutin.

Alam niyang hindi pa doon natatapos ang kaniyang paglalakbay ngunit itop ang susi para sa kaniyang kinabukasan at para sa kaniyang pamilya.

“Iyon ang aking kwento nang ako’y nag – aaral pa. Ito ang pinagdaanan ko bago ko marating kung nasaan man ako ngayon,” maiyak – iyak na sabi nito habang nagbibigay ng mensahe sa mga magsisipagtapos.

“Kaya kayo bilang magsisipagtapos ngayong taon na ito, alam kung mahirap at madaling sumuko. Pero lagi niyong iisipin na hindi ka naglalakad para sa sarili mo lang, may mga taong tahimik na naniniwala, may mga sakripisyong hindi dapat sayangin at may mga pangarap na hindi lang sainyo kundi pinaghirapan din ng inyong mga magulang,” ssambit nito na punong puno ngb inspirasyon.

“Muli maligayang pagtatapos sainyong lahat,” habol nito. Nang matapos siyang magsalita ay nagpalakpakan ang mga tao.